

SECCIÓN **MISCELÁNEA** | PUBLICADO EL 01/02/2026

¿Qué queda del debate sobre la despoblación? Lo que nos dice Twitter/X

[10.5281/zenodo.18328894](https://doi.org/10.5281/zenodo.18328894)

Belén **Galletero-Campos** | belen.galletero@uclm.es
Universidad de Castilla-La Mancha. , España

Vanesa **Saiz-Echezarreta** | vanesa.saiz@uclm.es
Universidad de Castilla-La Mancha , España

Arturo **Martínez-Rodrigo** | arturo.martinez@uclm.es
Universidad de Castilla-La Mancha , España

En 2019, la [Revolta de la España Vacuada](#) convocó en Madrid a miles de personas que reclamaban atención y medidas para combatir la despoblación. Esta manifestación logró atraer una atención mediática y política sin precedentes, y situó **la despoblación como un problema público a escala nacional** que atrajo el interés de la ciudadanía más allá de los territorios directamente afectados. Pero **en la actualidad, ¿qué queda de este gran debate?** Un [estudio](#) publicado en Index Comunicación ha analizado más de 328.000 publicaciones en Twitter/X entre 2019 y 2023 para entender la evolución de esta conversación. El resultado es un recorrido por el auge y declive de un problema que, aunque persiste en el territorio, ha ido perdiendo presencia en la esfera pública digital.

Citación recomendada: Galletero-Campos, B. Saiz-Echezarreta, V. Martínez-Rodrigo, A. (2025). ¿Qué queda del debate sobre la despoblación? Lo que nos dice Twitter/X. [10.5281/zenodo.18328894](https://doi.org/10.5281/zenodo.18328894)

Ilustración 1. Evolución del volumen de publicaciones sobre despoblación en Twitter/X entre 2019 y 2023.

De la revuelta ciudadana al desgaste institucional

El análisis muestra un momento de **máxima visibilidad entre 2019 y 2020**, cuando [la plataforma Teruel Existe, ya como agrupación de electores, logró representación en el Congreso de los Diputados](#) y hashtags como #YoParoPorMiPueblo se volvieron virales. Twitter/X funcionó entonces como un espacio de activismo donde el movimiento ciudadano y algunos partidos construyeron un discurso común.

Ilustración 2. Red de interacciones en octubre y noviembre de 2019.

Pero **este interés decayó con rapidez**. La pandemia y otros cambios en el contexto sociopolítico desplazaron prioridades, y el movimiento ciudadano de base disminuyó cuando el tema fue absorbiéndose por la política parlamentaria. Aunque el Gobierno impulsó medidas como el [Plan de 130 medidas frente al Reto Demográfico](#), faltó una narrativa compartida que mantuviera la atención.

Una conversación intermitente y fragmentada

Con el paso del tiempo, **la conversación sobre despoblación se fragmentó y se redujo a momentos de campaña electoral**. Por su posición de gobierno y su acción legislativa, el PSOE lideró el debate entre los partidos políticos, mientras otros como el PP apenas participaron utilizando etiquetas como #EspañaVacía, #EspañaVaciada o #RetoDemográfico. En enero de 2022, con motivo de las elecciones autonómicas en Castilla y León, VOX se movilizó en Twitter y creó un hashtag propio, #LaEspañaSilenciada, en lugar de emplear otras etiquetas compartidas y ampliamente utilizadas en el pasado. Por eso, aunque esta campaña de VOX generó un repunte puntual de la conversación, la actividad se redujo a su entorno ideológico inmediato, y no logró generalizarse.

Ilustración 3. Red de interacciones en enero de 2022.

Por su parte, las **plataformas ciudadanas como Teruel Existe y Soria Ya transitaron progresivamente hacia la política institucional** y se aglutinaron en la [federación de partidos de la España Vaciada](#). Aunque jugaron un papel clave como conectores entre comunidades en Twitter, su visibilidad digital disminuyó a medida que su discurso se institucionalizaba.

Lo que Twitter nos enseña sobre los problemas públicos

Este estudio muestra que la despoblación logró situarse como un problema público gracias a acciones cívicas que lograron captar la atención política, mediática y ciudadana del conjunto del país, llegando a implicar a un variado elenco de actores, desde habitantes de zonas despobladas hasta líderes nacionales como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se sumó a la campaña #yoparopormipueblo. **Los problemas públicos, entonces, no surgen de la nada, sino solo cuando son reconocidos colectivamente como relevantes.** Para ello necesitan de una movilización continua que los mantenga en agenda, de controversia, así como de relatos coherentes que los hagan comprensibles, visibles y urgentes.

Cuando la despoblación fue narrada como una causa común ocupó fugazmente un lugar central en la esfera pública digital. Más adelante **se formó un consenso político de mínimos que desactivó su filón controvertido y enfrió el debate, y el tema se convirtió en una promesa electoral más** a través de la que hablar de otros problemas. Esta desmovilización, entre otras causas, pudo llevar a que en 2023 los partidos surgidos de las plataformas cívicas [no logaran representación parlamentaria a nivel nacional](#), y el debate digital se contrajo de vuelta a los territorios directamente afectados.

¿Y ahora qué?

Aunque hoy en día la conversación sobre despoblación en redes sociales se ha contraído, **el problema no ha desaparecido.** Así, a nivel asociativo e institucional continúa habiendo un flujo de acción e inversión apreciable, aunque un poco alejado del foco mediático. Por otro lado, parece claro que **la fase de efervescencia de la despoblación como problema público ha pasado**, aunque la atención puede repuntar si la coyuntura sociopolítica cambia o si se emprenden acciones que consigan volver a situarlo en primer plano. Para ello, quizá sea **necesario crear nuevas narrativas que conecten la despoblación con otras cuestiones** como los efectos negativos de la [reapertura de minas](#) o de la [instalación de macroproyectos de energías renovables](#) en estas zonas despobladas que han llevado a definir las, en los últimos tiempos, como [territorios de sacrificio](#).

Palabras clave: despoblación, problemas públicos, Twitter/X, comunicación política, redes sociales

Indexfera es el blog de la revista científica *index.comunicación*.